

SUYUQLIK OQAYOTGAN QUVURLARINING TEBRANISHLARI VA BARQARORLIGI

**Kuldashov Nasriddin Urinovich, f.m.f.n. dotsent, Toshkent kimyo-
texnologiya institute, kuldashovnasriddin1955@gmail.com**

**Choriyev Mirjalol, Tayanch doktorant, Toshkent kimyo-texnologiya
institute, choriyevm56@gmail.com**

Muammo yer usti neft quvurining erkin egiluvchan tebranishlari, ikkita parametrlilik qo'zg'alishning murakkab ta'siri ostida dengiz chuqurligida joylashgan ikki qavatli neft quvurlari to'g'ri kismilarining kuchi va dinamik barqarorligini hisobga olgan holda hal qilinadi.

Buylama siqish kuchining ta'sirini hisobga olgan holda er usti neft quvurining harakat tenglamasini olish uchun harakatning differentsial tenglamasi olinadi. Ushbu tenglamada statsionar suyuqlik oqimining quvur devoriga ta'sirini hisobga olish uchun qobiqning o'rta yuzasi elementiga ta'sir qiluvchi x3 inersiya kuchlarining normal komponenti gidrodinamik bosim q: bilan to'ldirilishi kerak:

$$X_3 = -\rho_0 \Phi_{mn} R^2 \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} + V^2 \frac{\partial^2 w}{\partial \xi^2} + p_0 - \rho h R \frac{\partial^2 w}{\partial t^2}. \quad (1)$$

bu erda ρ_0 -suyuqlikning zichligi $\Phi_{mn} = I_m(\lambda_0) / \lambda_0 I_m'(\lambda_0)$, $I_m(\lambda_0)$ va $I_m'(\lambda_0)$ m – tartibli birinchi turidagi o'zgartirilgan Bessel funktsiyalari (m - aylana yo'nalishidagi to'lqin raqami) va ularning hosilalari, $\rho_0 F_m$ -biriktirilgan suyuqlik massasi.

Harakat tenglamasi egrilikni hisobga olgan holda (1) dan olinadi:

$$\frac{\partial^3 u}{\partial \xi^3} + h_v^2 \frac{\partial^3}{\partial \theta^3} \frac{\partial^2 \vartheta_2}{\partial \theta^2} + \vartheta_2 + 2 \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \frac{\partial^2 w}{\partial \xi^2} \varepsilon_0 - \frac{R}{Eh} p_0 \frac{\partial^3 \vartheta_2}{\partial \theta^3} - \frac{R^2 \rho}{E} \quad (2)$$
$$\frac{\partial^3 u}{\partial \xi \partial t^2} - \frac{\partial^3 v}{\partial \theta \partial t^2} - \frac{\partial^4 w}{\partial \theta^2 \partial t^2} + \rho_0 \Phi_{mn} \frac{R}{Eh} R^2 \frac{\partial^2 w}{\partial \theta^2 \partial t^2} + V^2 \frac{\partial^4 w}{\partial \theta^2 \partial \xi^2} = 0.$$

Tenglamalar tizimi (2) Bubnova–Galerkin usuli bilan echiladi. Transformatsiyalardan so'ng biz buylama siqish kuchi ta'sirini hisobga olgan holda er usti neft quvurining aylanma chastotasi ω_{mn}^2 ifodani olamiz, har xil chegara

sharoitlari va to'liq raqamlari uchun oqayotgan suyuqlik tezligi $m=1, 2, 3...$ va $n=1$:

$$\omega_{mn}^2 = \frac{k_i^4 \lambda_1^4 + m^4 (m^2 - 1)(m^2 - 1 + p^*) - k_i^2 \lambda_1^4 \delta_i m^4 P - \rho_0^* \Phi_{m1} V^2 k_i^2 \lambda_1^2 \delta_i m^4 h_v}{Rh \rho^* (k_i^2 \lambda_1^2 h_v \delta_i + m^4 + m^2) + \rho_0^* \Phi_{m1} R^2 m^4}, \quad (3)$$

bu erda $\lambda_1 = \pi R / L \sqrt{h'_v}$, k_n va δ_n ko'effitsiyentlar neft quvuri uchastkasining uchlarini mahkamlash turiga bog'liq $P = F / F_3$.

(3) bo'yicha hisob-kitoblar natijalarini tahlil qilish, qobiqning sharnirli tirkamalangan xolati uchun quyidagilarni ko'rsatdi:

1. Erkin tebranishlarining eng past chastotasi $m=2$ va $n=1$ da tebranishlarning ikkinchi qobiq shaklida amalga oshiriladi, ya'ni $\min \omega_{mn} = \omega_{21}$, bu quvur kesimlarini simmetrik tekislashda va uzunlamasi yo'nalishda bitta sinusoidda tebranish shaklini anglatadi.

2. Suyuqlik quvurlarida (5 m/s gacha) oqadigan haqiqiy tezlik oralig'ida o'lchanadigan oqim tezligi erkin tebranish chastotalarining qiymatlariga unchalik ta'sir qilmaydi va kelajakda qiymati 5 m/s gacha bo'lgan suyuqlik oqimining tezligini hisobga olish shart emas.

3. (3) dan kelib chiqadiki, o'lchovsiz parametrning oshishi bilan r chastotalarning pasayishi sodir bo'ladi ω_{21} .

4. (3) formula bo'yicha aniqlangan suyuqlik mavjud bo'lganda neft quvurining erkin tebranishlarining chastotalari bir xil ichki bosimi va buylama kuchlar parametriga qo'shimcha ravishda gaz quvurlarining bir xil quvurlariga qaraganda 10-60% past qiymatlarni oladi. Buning sababi biriktirilgan suyuqlik massasi. Buylama siqish kuchini kritik parametrining qiymati P_{kr} , qachon $\omega_{mn} = 0$, neft quvurining bir qismini sharnirli tirkama uchun statsionar suyuqlik oqimini hisobga olgan holdagi ifodasi kuyidagi kurinishda buladi:

$$P_{kp} = \frac{\lambda_1^4 + m^4 (m^2 - 1)(m^2 - 1 + p^*) - \rho_0^* \Phi_{m1} V^2 \lambda_1^2 \delta_i m^4 h_v}{\lambda_1^2 m^4}, \quad (4)$$

Shunday qilib, 1420x20 mm quvur uchun $L=10R$ ichki ish bosimida $p_0 = 1$ MPa, biz $P_{kr} = 0,185$ ni olamiz. Kritik siqish kuchi $F_{kr} = 0,185F_e$ kelib chikadi.

Keyinchalik, dengiz tubida yotgan neft quvurining erkin va parametrik tebranishlari o'rganildi. Neft oqimining tezligini hisobga olgan holda neft quvurining erkin buylama tebranishlarining harakat tenglamasini chiqarish uchun, silindrsimon qobiqlarning geometrik chiziqli bo'lmagan nazariyasining harakat tenglamalari tizimi ishlatilgan (2). (4) ni hisobga olgan holda, inertsiya kuchining radial komponenti X_3 stasionar suyuqlik oqimi tufayli gidrodinamik bosim bilan to'ldiriladi:

$$X_3 = -q_0 - Kw + \mu_{ej} \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} - \rho_{np} h R_0 \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} - \rho_0 \Phi_{mn} R_0^2 \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} + V^2 \frac{\partial^2 w}{\partial \xi^2}. \quad (5)$$

kuchishlardagi harakat tenglamasi:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^3 u}{\partial \xi^3} + \eta h_v^2 \frac{\partial^3}{\partial \theta^3} \vartheta_2 + \frac{\partial^2 \vartheta_2}{\partial \theta^2} + \frac{R_0 q_0}{E_0 h} - \frac{R_0^2 K}{E_0 h} \frac{\partial^2 w}{\partial \theta^2} + \frac{R_0 \mu_{ej}}{E_0 h} \frac{\partial^4 w}{\partial \theta^2 \partial t^2} - \frac{R_0}{E_0} \rho_{np} \\ \frac{\partial^3 u}{\partial \xi \partial t^2} - \frac{\partial^3 v}{\partial \theta \partial t^2} - \frac{\partial^4 w}{\partial \theta^2 \partial t^2} + \rho_0 \Phi_{mn} \frac{R_0}{E_0 h} R_0^2 \frac{\partial^4 w}{\partial t^2 \partial \theta^2} + V^2 \frac{\partial^4 w}{\partial \theta^2 \partial \xi^2} = 0. \end{aligned} \quad (6)$$

Kuvrlarning chekka kismi sharnirli tirkamalanganda (6) tenglamalar sistemasini yechish o'zgaruvchilarni ajratish usuli bilan hal qilish va erkin tebranishlar garmonik qonunga muvofiq o'zgaradi deb taxmin qilish orqali biz kuyidagini olamiz

$$\omega_{mn}^2 = \frac{\lambda_n^4 + \eta m^4 (m^2 - 1) m^2 - 1 - \frac{q_0}{\eta} + k^* \lambda_n^2 m^4 - \rho_0^* \Phi_{mn} V^2 \lambda_n^2 h_v m^4}{\rho_{np}^* R_0 h (\lambda_n^2 h_v + m^4 + m^2) + \mu_{ej}^* m^4 + \rho_0^* \Phi_{mn} R_0^2 m^4}, \quad (7)$$

Ifoda (7) neft oqimining tezligini hisobga olgan holda chuqur dengiz neft quvurlarining erkin tebranish chastotalarining qiymatlarini o'rganishga imkon beradi, elastik asos, shuningdek m va n to'lqin sonlarining turli qiymatlarida mexanik va geometrik xususiyatlarning ta'sirini o'rganish.

Keyinchalik, oqim tezligi qonunga muvofiq o'zgarganda, pulsatsiyalanuvchi suyuqlik oqimi bilan suv osti yotqizish paytida neft quvurining dinamik barqarorligi muammosi hal qilinadi.

$$V(t) = V_0(1 + \mu \cos \gamma t) \quad (8)$$

va statsionar bo'lmagan tashqi bosim bilan

$$q(t) = q_0(1 + \mu \cos \gamma t), \quad q_0 = q - p(t) > 0. \quad (9)$$

(8), (9) ifodalarni (7) hal qiluvchi tenglamaga almashtirish va berilgan hisoblash metodologiyasidan foydalangan holda, biz ajratuvchi differentsial tenglamalar tizimini olamiz.:

$$\varphi''(t) + \omega_{mn}^2(1 - \delta_{mn} \cos \gamma t)\kappa(t) = 0, \quad (10)$$

bu erda (8) formula ω_{mn}^2 va δ_{mn} ifoda bilan aniqlanadi:

$$\delta_{mn} = \frac{m^4(m^2 - 1)q_0^* + 2\rho_0^* \Phi_{mn} V_0^2 m^4 \lambda_n^2 h_v}{\lambda_n^4 + m^4 \eta(m^2 - 1) m^2 - 1 - \frac{q_0^*}{\eta} + k^* \lambda_n^2 m^4 - \rho_0^* \Phi_{mn} V_0^2 m^4 \lambda_n^2 h_v} \mu \quad (11)$$

$m=1, 2, 3, \dots, n=1, 2, 3, \dots$ to'liq sonlarining berilgan qiymatlari uchun Mate ajratuvchi tenglamalar tizimining har birini echish va oqim tezligi, tashqi gidrostatik bosim q_0 , dengiz tubining elastik poydevorining yotoq koeffitsiyenti berilgan qiymatlarda suv osti neft quvuri uchastkasining dinamik barqarorligini o'rganishga imkon beradi. Ushbu tadqiqot o'zgartirilgan Ains-Strett diagrammalari kabi dinamik beqarorlik mintaqalarini qurishga asoslangan. Natijalarni tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, oqayotgan neft oqimi bo'lgan neft quvurining beqarorligi maydoni neft oqimisiz quvur liniyasining bir xil mintaqasidan kengroq bo'lib chiqdi va pastroq, ya'ni qo'zg'alishning past chastotalarining xavfli zonasida γ .

Adabiyetlar

1. **Соколов, В. Г.** Колебания упругих тороидальных оболочек, содержащих поток жидкости [Текст]/ Н.П. Кушакова, В.Г. Соколов // Известия ВУЗов. Нефть и газ. –2001.– №1. –С. 56–59.

